

L'après-orpaillage à Fodio au Nord de la Côte d'Ivoire : entre l'espoir et désillusion

Kouamé Hyacinthe KONAN¹
 Kouadio Joseph KRA¹
 Blé Adolphe KESSE²
 Donikpoho YÉO¹

¹Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)
 Département de Géographie

²Département de Droit et de Science Politique

kouamhyacinth@gmail.com

krajoseph@yahoo.fr

blekesse74@gmail.com

korlairfodio@gmail.com

Résumé

L'orpaillage a permis à la localité de Fodio de connaître une croissance spatiale, économique que démographique fortement nourrie par une forte migration d'origine étrangère. La fermeture de ce site, dans un contexte de lutte étatique contre l'orpaillage clandestin, met fin à une embellie économique. Après une demi-douzaine d'années d'existence, la fermeture de cette mine met à nu les nombreux déboires auxquels les populations doivent faire face. L'objet de cette étude est de faire le bilan de l'après orpaillage dans cette aire géographique. La méthodologie s'appuie sur une enquête auprès des anciens acteurs de cette activité, des autorités administratives et des associations de jeunes et de femmes. Les résultats montrent que l'enthousiasme économique connu

par Fodio s'est transformée en un drame existentiel eu égard à l'ampleur des dégâts d'ordre socio-économique, spatial et environnemental. Une situation qui peut servir d'exemple typique pour la sensibilisation des populations rurales sur les dangers de l'exploitation minière en dehors de la réglementation en vigueur.

Mots clés : *Fodio, désillusion, espoir, mine, orpaillage*

Abstract

Gold washing made it possible the locality of Fodio to know a space, economic growth that demographic strongly nourished by a strong migration of foreign origin. The closing of this site, in an official context of fight against clandestine gold washing, puts an end to an economic clearing. After a half dozen years of existence, the closing of this mine exposes the many vexations to which the populations must face. The object of this study is to take stock of after gold washing in this geographical surface. Methodology is pressed on an investigation near the former actors of this activity, authorities administrative and associations of the young people and women. The results show that economic enthusiasm known by Fodio was transformed into an existential drama have regard to the width of the damage of asocio-economic nature, space and environmental. A situation which can be used as typical example for the sensitizing of the rural populations on the dangers of mining apart from the regulation in force.

Key words : Fodio, disillusion, hope, mine, gold washing

INTRODUCTION

Les exportations d'or de la Côte d'Ivoire sont passées de 25,4 milliards en 2008 à 99,3 milliards en 2009 pour atteindre 271,5 milliards en 2011 soit une hausse de 160,6% en moyenne par an entre 2009 et 2011 (BCEAO, 2013). Ces résultats ont entraîné une attractivité des sociétés minières internationales par la Côte d'Ivoire dont le potentiel aurifère

est estimé à plus de 600 tonnes. Cependant, ces sociétés ne sont pas les seules à convoiter les sites miniers. En effet, dans la suite de ces sociétés, existe l'orpaillage clandestin qui est devenu un phénomène dans les régions du Nord du pays. Pour « stopper ce fléau », le gouvernement ivoirien a lancé un programme national pour la rationalisation de l'orpaillage (PNRO), qui a abouti à la fermeture de « 200 mines d'or clandestines » dans le pays. Mais, l'afflux des migrants orpailleurs, leur extrême mobilité associée à la volonté des populations locales de tirer profit de cette nouvelle activité a fait du nord le plus grand foyer d'orpaillage clandestin de la Côte d'Ivoire. Sur 258 sites identifiés par le Ministère des Mines en 2014, 158 se localisent dans la partie septentrionale du pays formant 62% de sites non autorisés. C'est dans partie du pays que se situe le site d'orpaillage de Fodio précisément à 39 km de Boundiali. Ce site fait partie d'une zone de minéralisation de plus de 50 Km selon Marc Bristow, directeur de RandgoldResources, la société qui exploite la mine d'or de Tongon elle-même localisée à 95 Km de la zone d'étude. Cet espace de forte concentration en or a attiré de nombreux orpailleurs venus pour l'essentiel de la sous région. Forts de leur expérience dans l'extraction traditionnelle de l'or ils ont permis l'implantation de cette activité dans cette localité faisant de Fodio un important point de convergence démographique. La dynamique impulsée par les immigrants a favorisé un développement rapide de cet espace villageois qui tranche radicalement avec les localités voisines tant au niveau de la rurbanisation que des activités économiques qui s'y développent. Mais, l'essor de l'orpaillage ne manque pas de susciter des bouleversements socio-économiques et environnementaux importants. Une somme de difficultés qui a favorisé la fermeture par l'Etat de ce site en 2017 laissant une empreinte spatiale qu'il convient d'analyser. Quel sont les enjeux de l'exercice de l'orpaillage dans cet espace

rural ? L'objet de cette étude est de faire le bilan de l'après orpaillage dans cette localité.

Les études antérieures sur la question de l'impact de l'orpaillage sur les localités qui les ont abrité montrent que chez les wasolonka du Mali, l'organisation familiale suivant les principes fondamentaux de l'aïnesse ou de subordination à l'aîné dans l'accomplissement des tâches, l'esprit de partage et non ostentation, qui sous-tendent une hiérarchie d'organisation a été remplacée par l'essor d'une différenciation sociale basée sur un registre monétaire. La monétarisation des mines qui se traduit par la location du matériel mécanique du travail a fini par affaiblir le système pyramidal de l'aïnesse au bénéfice d'une hiérarchie régie par les détenteurs du pouvoir économique (Cristiana Panella, 2007). Dans les localités où l'orpaillage est exercé par les populations locales, il est considéré comme un choix stratégique dans le système d'activités des ménages ruraux pour assurer les autres besoins non moins indispensables. Ce qui conforte, du reste, l'idée selon laquelle l'orpaillage est un instrument de résilience qui permet aux ménages d'accéder à d'autres besoins d'ordre alimentaire, sanitaire et éducationnel (Sangaré Oumar, 2016). D'autres écrits ont par ailleurs montré que les impacts positifs de l'exploitation artisanale clandestine de l'or sur le milieu social concernent les gains financiers des propriétaires terriens en contrepartie de la cession de leur patrimoine foncier et le développement du petit commerce dans la zone d'exploitation. Mais, elle recouvre également des impacts négatifs au niveau des équilibres sociaux et communautaires, l'économie locale, la santé et la sécurité des acteurs au travail, l'éducation et sur les groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants (Goh Denis, 2016). L'action des orpailleurs clandestins sur l'économie des pays concernés a été évoquée et font état, par exemple

en Guyanne, de ce que les orpailleurs majoritairement brésiliens, exploite l'or guyanais, avec tous les dommages collatéraux que cela implique pour l'environnement et les populations amérindiennes. Il faut y ajouter les incidences sur la filière aurifère légale, qui subit une concurrence déloyale dans la mesure où ces orpailleurs sont libres de toutes contraintes administratives et peuvent s'implanter dans des aires naturelles protégées et ainsi, exploiter une quantité d'or plus importante. En termes d'intégration, ces lieux de «ruée vers l'or» sont caractérisés par un afflux important d'orpailleurs étrangers dont les règles et principes s'avèrent souvent incompatibles avec ceux des populations locales, engendrant une situation de pluralisme normatif. Au départ, tous ces sites ont connu une période d'appropriation, parfois violente, des ressources et de fortes tensions au sein des groupes migrants, avant que la communauté minière ne stabilise ses relations avec la société environnante. Les «compromis de fonctionnement» sont facilités lorsque les acteurs locaux deviennent aussi orpailleurs (TiloGrätz,2004). La littérature montre partout les effets d'une activité d'orpaillage qui malgré les conséquences signalées continue de s'exercer. La recherche sur les mutations enregistrées par un milieu après la fermeture d'un site d'orpaillage semble ne pas avoir été menée. Notre hypothèse est que malgré les signes apparents d'embellie liée à l'orpaillage le village de Fodio est une localité désormais en crise.

Méthodologie

Dans le cadre de cette étude, la collecte des données s'est faite au moyen de trois techniques : la recherche documentaire, l'observation directe et l'enquête de terrain. Quant à la recherche documentaire, si elle s'appuie sur la documentation bibliothécaire traitant des questions d'orpaillage, elle s'alimente pour l'essentiel des données recueil-

lies à la section départementale du ministère des mines de Korhogo. Cet acquis a été renforcé par des entretiens auprès des populations villageoises de Fodio sur leur perception de l'orpaillage, les perspectives liées à la poursuite de cette activité. Des entretiens sous forme de focus group ont été menés avec les associations de jeunes et des groupements de femmes permettant d'apprécier leur capacité de résilience face à la fermeture du site. Des rencontres ont eu lieu avec les autorités sous-préfectorales et ont permis d'apprécier la capacité des pouvoirs publics à faire appliquer la législation sur les activités minières. D'autres informations ont été collectées auprès des populations étrangères qui ont choisi de demeurer à Fodio après le déguerpissement des orpailleurs afin de déterminer leur niveau d'intégration mais aussi de connaître les alternatives économiques mises en place par ces migrants.

Figure n°1: Carte de localisation de Fodio

1- D'une période faste à la morosité économique

La découverte du site aurifère de Fodio a entraîné une ruée vers cette petite localité de 500 habitants. Cette contrée rurale est passée à plus de 10 000 voire 20000 habitants si l'on prend en compte les ouvriers qui logent sur le site minier. Cette forte croissance démographique a permis la mise en place d'une économie florissante. En effet, les orpailleurs se sont transformés en acteurs de développement faisant passer Fodio d'une localité rurale anonyme à un pôle rural de grande importance.

1.1- Fodio, de l'anonymat à un pôle rural important

Les orpailleurs ont contribué à la modernisation de Fodio en mettant en place d'importants équipements tant socio-collectifs, éducatifs que sanitaires. En effet, les orpailleurs regroupés en association ont contribué au financement des équipements socio-collectifs et au renforcement de l'électrification rurale en remplaçant les points lumineux en bois par les piliers en béton. Sur le plan éducatif, la construction de logements pour les instituteurs a facilité la sédentarisation de ces fonctionnaires qui rechignaient à venir dans cette localité faute de résidences adéquates. D'autres équipements tels que les forages ont été réalisés permettant à ce jour à la population qui vivait des pénuries d'eau très sévères d'en disposer en permanence. L'association des orpailleurs a permis enfin la construction d'un dispensaire et d'une école de 4 salles de classes avec un bloc de divertissement pour les plus petits élèves (voir photos 1 et 2).

Photo 1 et 2 : *Un ensemble d'équipements réalisés par les orpailleurs à Fodio (Clichés : Konan, 2017)*

Aussi, l'orpaillage a-t-il fait de Fodio une localité très moderne. Une modernité qui tranche avec les autres villages restés très traditionnels du fait du manque d'activités

véritablement porteuses. L'espace villageois a enregistré en un temps record une prolifération de maisons de haut standing qui rivalisent voire dépassent en confort ceux du chef-lieu de sous-préfecture voisine de 5 Km. Une rurbanisation accompagnée d'une hausse des loyers passant de 5 000 à 20 000 FCFA pour une pièce et 10 000 à 35 000 F CFA pour une maison de trois pièces. En dehors des logements à titre locatif, la floraison des résidences très huppées est soutenue par une exonération des lots qui sont passés de 50 000 à 50 000 F CFA. Les revenus de l'orpaillage n'étaient pas seulement orientés vers les hommes, les femmes en ont également tiré profit. Elles ont pu réaliser, à travers l'association des femmes, quelques investissements en l'occurrence l'achat de 150 chaises et 4 bâches destinées à la location. Par ces réalisations, l'on se rend compte les acteurs se sont plus ou moins préparés à la période post-orpaillage.

1.2- Le départ des migrants, cause majeure de la fragilisation économique de Fodio

Le déguerpissement des orpailleurs s'est traduit par un départ des migrants qui représentaient la frange la plus importante de la population de Fodio. Estimée à plus de 10 000 habitants la localité ne compte que 1200 habitants.

Tableau 1 : Répartition des migrants à Fodio avant le déguerpissement

Population étrangère	Libériens	Guinéens	Maliens	Burkinabés	Ghanéens	Sierraléonais	Nigeria	Total
Nombre	196	1020	2058	6560	220	110	54	10218
Pourcentage	1,91%	9,98%	20,14%	64,20%	2,15%	1,07%	0,52%	100%

Source : Enquêtes, 2017

Tableau 2 : Répartition des migrants après le déguerpissement

Population étrangère	Libériens	Guinéens	Maliens	Burkinabés	Ghanéens	Sierraléonais	Nigeria	Total
Nombre	0	70	110	520	0	0	0	700
Pourcentage	0%	0%	15,71%	74,28%	0%	0%	0,0%	100%

Source : *Enquêtes, 2017*

Le village de Fodio a connu un véritable déclin démographique après le déguerpissement des orpailleurs. L'étude comparative des tableaux ci-dessus montrent l'absence totale des populations provenant des pays anglophones dans le village. Seulement impliquées dans les activités récréatives et la vente de produits prohibés (alcool, sexe, drogue...), ces populations sont probablement allées vers de nouveaux sites. La forte présence relativement forte des burkinabés et des maliens traduit le maintien de la pratique de l'orphage. Ils travaillent pour le compte des autochtones senoufo selon un nouveau type de contrat. Désormais, le senoufo ne perçoit plus de taxes sur la quantité d'or trouvé mais c'est lui qui fixe une rémunération à l'orphageur. En revanche, celui-ci bénéficie de la protection de ce tuteur qui peut le faire passer, en cas de contrôle policier, pour un membre de la famille.

Dans l'ensemble la localité a perdu plus de 88% de ses habitants à la suite du déguerpissement mais la population reste relativement importante par rapport à son niveau d'avant l'orphage. Estimée avant l'exploitation minière à 500 habitants, la population tourne autour de 1200 habitants soit une augmentation de 41.66%. Au sein du village, certains abris des orpailleurs sont restés mais ceux construits sur le site ont été totalement démantelés lors de l'opération de fermeture de la mine. Les abris de fortune aménagés sommairement sur le site d'orphage étaient non seulement des dortoirs

mais des zones de toutes sortes de trafic. Le démantèlement de ces baraques (voir photos 3 et 4) traduit la cessation des activités et le départ des acteurs de ce village minier.

Photo 3 : Cité-dortoir avant le démantèlement du site par les forces de l'ordre (*Clichés : Konan, 2017*)

Photo 4 : Cité dortoir après le démantèlement du site par les forces de l'ordre (*Clichés : Konan, 2017*)

Le départ des orpailleurs sonne en revanche une baisse considérable des activités économiques. En effet, de nombreuses activités économiques développées dans le sillage de l'exploitation aurifère ont aujourd'hui disparu. Il s'agit des activités nées du flux migratoire engendré par l'essor du travail minier et concernent particulièrement les moto-taxis, la restauration. Quant au petit commerce comprenant la vente articles divers, les stations de lavage de motos, comme on le voit sur les photos 5 et 6, ils ne fonctionnent plus à leur rythme habituel dans la mesure où la clientèle se limite désormais à la population locale.

Photo 3 : Vue du marché et d'une station de lavage de motos signe du dynamisme Fodio pendant la période faste de Fodio (Clichés : Konan, 2017)

1.3- L'orpaillage, facteur d'instauration des inégalités dans la société senoufo

Les revenus tirés de l'orpaillage ont enrichi environ 15% des chefs de ménages de Fodio contribuant à la mise en place « d'une bourgeoisie locale ». Ces nouveaux riches sont des propriétaires terriens et sont issus du matrilignage selon la tradition senoufo. Cette économie a profité aux descendants en lignée matrilineaire car la terre qui contient l'or est leur propriété. C'est donc une économie aurifère inégalement répartie car les descendants du patrilignage n'en ont tiré

aucun bénéfice. Les signes de cet enrichissement rapide sont visibles et se traduisent par le refus de la vie ostentatoire qui caractérisait le Senoufo. On est loin de la période où le senoufo pour passer inaperçu était orienté vers la thésaurisation de ses économies ne s'habillant que de manière raffinée les jours de funérailles (Sinali Coulibaly, 1961). La conception selon laquelle la construction de maisons coquettes en dur, couvertes de tôles ondulées, l'achat de voitures de luxe qui était signe de vantardise et d'étalage de la richesse pouvant faire du villageois la cible de la gérontocratie n'est plus d'actualité comme sur les clichés ci-après. Certains nouveaux riches ont même investi dans des villes proches comme Korhogo et Boundiali dans le foncier et l'immobilier. Cette nouvelle vision de la richesse entraîne un bouleversement des relations sociales traditionnelles. Par conséquent, l'émergence de ces nouveaux riches repousse les frontières culturelles établies par la société traditionnelle senoufo. Il s'en suit une modification des relations de pouvoirs entre les populations et des rivalités socio-politiques nées de cet affrontement de visions entre les nouveaux riches et les conservateurs des traditions culturelles et organisationnelles séculaires.

Photo 5 : Constructions immobilières

Photo 6 : Effacement progressif du caractère modernes rural de l'habitat (*Clichés : Konan et Kra, 2017*)

Selon nos enquêtes, des chefs de famille percevaient au moins une dizaine de millions de f cfa par quinzaine voire plus en fonction des découvertes des orpailleurs qui exploitaient leurs parcelles. Toute la population de Fodio n'ayant pas eu accès à cette économie, on est donc tenté de croire que l'agriculture, l'activité principale, a été moins impactée.

2-L' agriculture, un secteur à la dérive

L'agriculture à Fodio est touchée par deux difficultés majeures à savoir le détournement de la relève paysanne au profit de l'orpaillage et des activités annexes mais aussi la perte des terres agricoles.

2.1- Des espaces ruraux perdus pour l'agriculture

L'agriculture et l'élevage vont connaître des difficultés énormes après le passage des orpailleurs clandestins. En ce qui concerne l'élevage, les orpailleurs clandestins ont détruit des espaces où les animaux doivent se promener multipliant les risques de pertes des animaux qui peuvent tomber dans les crevasses. Cette crainte est confortée par les observations des premières terres où se sont installés les orpailleurs clandestins au Nord. Cela fait 20 ans que ces sites ne sont

pas cultivables. Une situation similaire pourrait se produire à Fodio au regard des dommages subis par le milieu (voir photo 7).

Photo 7 : Un ancien espace minier impropre pour l'agriculture
(cliché : Kra, 2018)

En dehors des terres agricoles directement touchées par cette activité, les senoufo ayant acquis l'expérience de l'extraction minière auprès des immigrants n'hésitent pas à procéder à la recherche de l'or dans leurs champs. Conscients que quelques pépites d'or valent plus chers que toute une année de travaux champêtres, les villageois étendent la recherche de l'or à d'autres espaces du finage villageois. Avec ou sans les orpailleurs immigrants, le senoufo agriculteur converti à l'orpaillage maîtrise le travail de l'or et il peut compter sur les négociants maliens qui sillonnent la zone pour écouler à tout instant le fruit de ses efforts. La ruée vers l'or a sérieusement entamé l'amour du senoufo pour l'agriculture et cela se ressent particulièrement chez la relève paysanne et les nouveaux riches.

2.2- Un difficile retour à l'agriculture pour la relève paysanne et les nouveaux riches

L'agriculture elle-même enregistre une réduction des superficies cultivées de 50% du fait du peu de temps qui lui est accordée désormais. Cette situation concerne d'abord ceux que l'activité minière a largement enrichis et qui se

maintiennent dans l'agriculture que pour le respect de la tradition. L'activité agricole est encore pratiquée par ces derniers pour montrer qu'ils restent attachés aux travaux de la terre malgré la fortune procurée par l'or. Dans cette conjoncture socio-économique, cette localité est menacée par la famine car les populations estiment l'orpaillage « plus rentable » que l'agriculture. Le détournement des paysans vers cette activité constitue le véritable problème pour l'agriculture qui perd progressivement le support foncier et les bras valides entraînant de facto l'abandon des anciennes spéculations. L'autre difficulté que rencontre l'agriculture est le retrait progressif de la relève paysanne de ce secteur. D'abord, l'implication des femmes dans l'orpaillage a contribué au déclin de l'activité maraîchère dont elles tiraient l'essentiel des ressources alimentaires. Pour la gentry masculine, le développement des activités annexes à l'exploitation minière comme le commerce, la mécanique, la ferronnerie, la maçonnerie constitue une source d'emplois permanent détournant une partie de la relève paysanne. Aussi, les différents investissements réalisés en particulier dans l'immobilier par les « nouveaux riches » ont-ils réduit l'attachement de ces derniers au village et aux activités agricoles. Par ailleurs, le détournement de la main d'œuvre agricole s'explique par la mise en pratique par les jeunes de l'expérience acquise dans le secteur minier auprès des migrants orpailleurs (photo 8).

Photo 8 : Après le déguerpissement des orpailleurs étrangers, une reprise timide des activités d'orpaillage par des jeunes autochtones du village (*Cliché : Kra, 2018*)

3-L' environnement le parent pauvre de l'activité aurifère

L'environnement rural de Fodio a subi des impacts considérables tant au niveau physique, sanitaire que social. Sur le plan physique cela s'exprime par la dégradation d'un milieu peu préparé à subir un flux migratoire important tandis qu'au niveau sanitaire les conséquences se résument au risque développement de pathologies liées à l'utilisation des substances prohibés sur le site. Enfin, sur le plan social l'analyse porte sur la capacité de cette activité à constituer un facteur d'intégration des populations venues de la sous- région.

3.1- Un espace rural pas préparé à supporter un flux migratoire important

La communauté villageoise submergée par des flux d'immigrants est entraînée par le courant inattendu des transformations parfois négatives qui ont été masquées par l'embellie économique. Parmi ces difficultés, l'on retient l'incapacité les populations à entretenir l'espace villageois qui croule sous le coup des ordures ménagères. Sous peu, Fodio était un petit village de quelques centaines d'habitants qui géraient les ordures ménagères comme la plupart des

villages senoufo. Ces ordures pour l'essentiel constituées de restes d'aliments, de fientes de la volaille, de bœufs étaient confinées en un lieu servant de poubelle située en dehors du village. Une façon de gérer des ordures bien suivie et maîtrisée par les populations avant que ne soit introduite l'économie aurifère dans cet espace. Aussi, le senoufo de Fodio qui était qu'exclusivement attaché aux travaux agricoles passait-il le clair de son temps à ses champs. Il ne pouvait produire des ordures au village du fait de ses activités agricoles qui le maintenait, en saison des pluies, jusqu'à la tombée de nuit. Aujourd'hui, la situation est bien différente avec les ruelles jonchées d'ordures produites par les autochtones auxquels il faut ajouter de nombreux étrangers. Le manque d'infrastructures pour l'accueil a entraîné la prolifération des abris de fortune au sein du village qui ressemble de plus en plus à un ghetto a fini par déséquilibrer le fragile équilibre environnemental. Les ordures surtout les emballages en plastique jonchent partout le sol en l'absence d'une structure de ramassage d'ordures dans le village.

3.2- l'environnement et la santé sacrifiés au profit du gain financier

Au plan de l'environnement physique, on assiste à des déboisements sauvages, à la destruction du couvert végétal sur une superficie estimée à 15 hectares. Mais, il faut évaluer à une plus grande étendue l'occupation spatiale du site surtout que les orpailleurs creusent à l'horizontal et par les ramifications vont au-delà de leurs placers. Au premier coup d'œil, ils semblent confinés dans un espace mais les galeries souterraines leur permettent d'exploiter une superficie plus grande touchant des terres auxquelles ils ne devraient pas avoir accès. De la sorte, un paysan dont l'exploitation n'est pas dans le fait concerné par l'activité aurifère peut se retrouver à travailler sur une fosse souterraine sans le

savoir. Il faut craindre des effondrements de terres quand on sait que ses galeries ne sont pas remblayées après la cessation de cette activité. Les risques sont grands quand l'on se réfère à ce qui s'est passé à Noukparadougou à 6 km au Nord-ouest de Fodio où un paysan et ses bœufs attelés ont perdus la vie parce ce dernier ne savait pas qu'il travaillait sur fosse souterraine. En outre, l'utilisation non-maîtrisée de produits chimiques interdits, tel que le mercure pour amalgamer l'or est un réel danger pour l'environnement et l'agriculture. A travers le monde, l'orpaillage est maintenant le secteur qui utilise le plus de mercure et en est la seconde source anthropogénique après les centrales à charbon (Sursaut, 2015). En effet, le mercure élémentaire relâché dans l'air, l'eau ou le sol peut potentiellement se transformer en méthylmercure (MeHg). Cela peut se passer près des sites d'orpaillage ou très loin de ceux-ci. Cette substance peut s'accumuler dans la chaîne alimentaire par exemple dans les poissons. L'exposition humaine est due à la consommation de poissons contaminés par le MeHg présent dans la chaîne aquatique. L'exposition est souvent chronique et parfois sévère se produisant normalement par de petites à moyennes doses qui sont absorbées jusqu'à 95% par les intestins. La pollution et les perturbations de l'écosystème est aussi due aux huiles et les carburants utilisés dans les machines se retrouvent dans les eaux. (Richard M. et al 2014)

Ce puissant neurotoxique affecte le système nerveux central. Connue depuis la catastrophe de Minamata au Japon dans les années 1950, conséquence de la consommation régulière de poissons contaminés, la toxicité du méthylmercure cause des désordres neurologiques graves et souvent irréversibles. Dans le cas d'une mère enceinte, le risque d'atteinte du fœtus est grand. Chez l'enfant, le méthylmercure entraîne des perturbations du développement moteur, des retards

d'apprentissage de la marche. Par ailleurs, l'amalgamation du mercure au minerai puis le brulage de cet amalgame pour récupérer l'or entraîne une exposition directe des orpailleurs au mercure élémentaire (Hg) sous forme de vapeurs. Ils'agit d'une forte dose qui est absorbée jusqu'à 80% par les poumons surtout des dommages aux reins et poumons, mais aussi au système nerveux. La prolifération des maladies diverses, notamment des maladies transmissibles du fait des mythologies liées à l'or. Selon certaines représentations, la quête de l'or, pour être fructueuse, demande l'observation de rites dont certains favorisent la prostitution et le développement des maladies sexuellement transmissibles. Une de ces pratiques consiste pour les creuseurs à avoir des rapports sexuels avec une partenaire, après une journée de travail à la mine et sans s'être lavé auparavant, à rester tel toute la nuit et à aller travailler le lendemain à la mine (Goh Denis, 2016). Une telle perception incite la flambée des prix dans le secteur de la prostitution où les prix varient entre 100 000 et 400 000 f cfa. L'argent qui circule dans cet endroit entraîne une ruée de prostitués d'origines diverses.

3.3-Par-dessus tout un facteur d'intégration sous-régionale

Les organisations régionales (CEDEAO, CEMAC, SADC...) créées par les Etats africains au lendemain des indépendances avaient pour objectif de mettre en place des schémas d'intégration régionale. Les quelques deux cents organisations régionales à caractère intergouvernemental ou non gouvernemental censées remédier à l'extrême segmentation des espaces politiques ont produit que des résultats embryonnaires (Daniel Bach, 1995). L'intégration sociale et économique prônée par les Etats est donc restée un vœu pieux en dehors héritages coloniaux tels que les monnaies communes, du reste décriées, partagées par ces pays. En plus de cet enlisement, les Etats éprouvent des difficultés à

encadrer le territoire c'est-à-dire à protéger les frontières qui sont défiées au quotidien par les populations à la recherche d'opportunités économiques. Une situation renforcée par les disparités frontalières contribuant à d'importants mouvements migratoires transnationaux que l'on qualifie plus fréquemment d'informels, de parallèles, de clandestins voire d'échanges de contrebandiers. L'orpaillage fait aujourd'hui partie des activités qui font que les frontières sont défiées par les populations à la recherche de ces opportunités économiques nouvelles créant une sorte de régionalisme transnational. Ce régionalisme transnational constitue un excellent révélateur des dysfonctionnements économiques et sociaux entre les Etats mais contribue à l'établissement de relations privilégiées entre des communautés de part et d'autre des frontières. En clair, là où les organisations régionales ont échoué, les populations ont pris des initiatives d'intégration à travers la réalisation commune de certaines activités dont l'orpaillage. En effet, le développement de l'activité aurifère a drainé de nombreuses populations de la sous-région vers le village de Fodio permettant la mise en place d'une population cosmopolite. Sur un fond de population autochtone de plus de 500 habitants s'est greffé plus de 700 habitants d'origine étrangère. Certains de ces immigrants sont à présent mariés aux femmes senoufo et continuent d'exercer dans l'orpaillage sous la protection de leurs belles familles. Une trentaine de cas de mariages ont été recensés entre les ressortissants burkinabés et senoufo et 26 entre les maliens et senoufo. Dans l'ensemble sur les 56 cas de mariages seuls 3 mariés sont partis sous d'autres cieux avec leurs épouses. On peut dire que le mariage a été un facteur considérable d'intégration de ces étrangers.

Conclusion

Sur injonction de l'Etat, les forces de l'ordre ont été mobilisées pour mettre fin à l'orpaillage clandestin à Fodio. S'il est vrai que l'orpaillage a été une force d'impulsion sans précédent de la modernisation du village et de l'enrichissement d'une minorité, il n'en demeure pas moins que la période post-orpaillage est marquée par un déclin économique et démographique. En effet, l'héritage de l'après-orpaillage est gravé dans l'espace par l'effacement décisif du caractère rural de l'habitat et la réalisation d'équipements socio-collectifs. Il est factuel que, pour la durabilité de l'activité, l'association des orpailleurs a compris qu'il faut copier un peu sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) modernes. Ainsi, après l'orpaillage s'impriment dans l'espace des équipements publics construits par les orpailleurs. Ces équipements continuent d'offrir aux populations des services socio-éducatifs et sanitaires. Mais, le village connaît aujourd'hui un important recul économique avec une baisse drastique des revenus due à la fermeture des mines et aux petits métiers devenus moins rentables. La fermeture des sites miniers a entraîné un déclin démographique qui se traduit par une réduction de plus de 80% de la population. Dans ce contexte, le retour aux activités d'avant-orpaillage est devenu difficile. En effet, les espaces utilisés par les orpailleurs sont non seulement devenus inadaptés à l'agriculture mais la main d'œuvre agricole a baissé. L'expérience minière acquise par la population autochtone a entraîné l'adoption d'autres activités et la persistance d'une mini-activité d'orpaillage clandestine. La crise agricole qui s'en suit va se traduire certainement par l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, en dépit du déclin démographique constaté, l'après-orpaillage a permis l'amorce d'un écosystème démographique voire d'un melting-pot favorable à l'intégration sous-régionale.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), 2013, Etude monographique sur le secteur de l'or dans l'UEMOA, BCEAO, Direction des Etudes Economiques et de la Monnaie, Dakar, 44 p.
- Patrick Blancodin ,2004, Le développement durable, approches géographiques › Orpaillage, pollution et problèmes sanitaires : l'exemple de la Guyane française, ENS, Lyon, 7 p.
- Coulibaly Sinali, 1961, Les paysans senoufo de Korhogo (Côte d'Ivoire). In: Cahiers d'outre-mer. N° 53 - 14e année, Janvier-mars 1961. pp. 26-59;http://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1961_num_14_53_2192
- CristianaPanella, 2007, « L'éthique sociale du *damansen* », *Cahiers d'études africaines* [En ligne], 186 | 2007, mis en ligne le 31 mai 2010, consulté le 25 janvier 2017. URL : <http://etudesafricaines.revues.org/7261> ; DOI : 10.4000/etudesafricaines.7261
- Daniel Bach,1995, *Intégration économique régionale en Afrique de l'Ouest Le mythe du hors-jeu*, Karthala, Paris, 18 p
- Dossier/ Orpaillage traditionnel : « Ces hors-la-loi qui pillent l'économie », *Le Sursaut* | 22-09-2015 à 06:38
- Emmanuel Grégoire and Laurent Gagnol, « Ruées vers l'or au Sahara : l'orpaillage dans le désert du Ténéré et le massif de l'Aïr (Niger) », *EchoGéo* [Online], Sur le Vif, Online since 19 May 2017, connection on 22 May 2017. URL : <http://echogeo.revues.org/14933>; DOI : 10.4000/echogeo.14933
- Goh Denis, 2016, « L'exploitation artisanale de l'or en Côte d'Ivoire: la persistance d'une activité illégale », *European Scientific Journal*, vol .12, N°3 pp1-19
- Jessica Oder, 2011, « Vers la structuration d'une filière aurifère « durable » ? Etude du cas de la Guyane française »,

EchoGéo [En ligne], 17 | 2011, mis en ligne le 27 septembre 2011, consulté le 30 septembre 2016. URL : <http://echogeo.revues.org/12587> ; DOI : 10.4000/echogeo.12587

- Oumar Sangaré, 2016, Rôle de l'orpaillage dans le système d'activités des ménages en milieu agricole : cas de la commune rurale de Gbomblora dans la région sud-ouest du Burkina-Faso, Mémoire Maîtrise sur mesure en développement rural intégré, Québec, Canada, 182 p.
- Richard M., Moher P., et Telmer K., 2014, Problèmes de santé liés à l'orpaillage et à l'exploitation minière artisanale: Formation pour professionnels de la santé, (Version 1.0), Artisanal Gold Council, Victoria, BC. ISBN: 978-0-9939459-1-5
- TiloGrätz, 2004, « Les frontières de l'orpaillage en Afrique occidentale », *Autrepart* 2004/2 (n° 30), p. 135-150. DOI 10.3917/autr.030.0135

VARJA